

ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИ, ЎЗИГА ХОС ЎЗГАЧАЛИКЛАРИ

Пирниязова Алима Кудияровна

Филология фанлари доктори (DSc) Нукус ДПИ.

Тилшуносликда ҳозирги даврда фразеологик ҳодисаларга кенг ва тор йўналишдаги тил воситалари сифатида қараб келинди. Масалан, Е.М.Галкина-Федорук, А.А.Реформатский, А.И.Ефимов, В.В.Виноградов ишларида барча турғун сўз бирикмаларини, нақл-мақолларни, афоризмларни, қанотли сўзларни фразеологизмларга киритса, М.М. Копыленко, З.Д.Попова фразеологизмларга кенг нуқтаи назардан ёндашиб, фразеология лексемаларнинг яқка ва гуруҳ бўлиб бирлашишини ўрганиши керак, деган фикрни билдиради [5:192б.]. Фразеологиянинг объектини тор йўналишда тушуниш А.И. Молотков, М.Т. Тагиев, И.А. Федосов ва б. асарларида кўзга ташланади. А.И.Молотков ва И.А. Федосов фразеологиянинг объекти турғун сўз бирикмалари, деб белгилайди [7: 212б.].

Фразеология бўйича ҳозирги давргача яратилган ишлардаги қарашларни умумлаштирган ҳолда, унинг таркибига қуйидаги лисоний ҳодисаларни қаритганликларини кўрамиз: *идиомалар* – семантик жиҳатдан бўлинмас бўлган, маъноси таркибидаги компонентлар маъносидан келиб чиқмайдиган бирликлар. *Фразеологик қўшилмалар* – уларнинг маънолар таркибидаги сўзларнинг маъноларига тааллуқли бўлади. *Нақл ва мақоллар* – халқ томонидан яратилган қисқа қаторлар. Улар тайёр ҳолда учрайди. Ҳаёт тажрибалари юксак даражада умумлаштирилади. *Мураккаб терминлар ва атамалар* – улар турғун бирикмалар, бирор тушунча ёки предметни сўзлар бирикмалари орқали билдиради. *Қанотли сўзлар* – маълум бир муаллифдан, манбалардан олинган қисқа қаторлар. *Штамплар ва клишелар* – стереотиплардан шаклланган, *Штамплар* – мафкуравийлашган ва ижтимоийлашган бирликлар. *Клише* – муайян шароитларга боғлиқ ҳолда шаклланган турғун стандарт бирликлар. В.Н. Телия булар жумласига қўшма терминларни ва атамаларни киритмайди, бошқаларини фразеология таркибида ўрганади.

Олим фразеологияни қуйидаги типларга бўлиб ўрганишни тавсия этади: *Фразеология-1* – тилшуносликнинг бир бўлими, сўзлар бирикишининг, идиомалашининг ва уларнинг белги вазифаларини ўрганади; *Фразеология-2* – маъноларнинг боғланиши категорияларини ўрганадиган тилшунослик соҳаси (лексик ва семантик, шунингдек, лексик-грамматик аспектда) яна сўзнинг маъносига боғлиқ ҳолда таниб олиш (таңбалиқ) вазифалари; *Фразеология-3* – клишелашган (шаблонлашган) нутқни ўрганувчи тилшунослик соҳаси (нутқ маданияти ва вазияти назарияси билан ўзаро алоқада); *Фразеология-4* – маълум бир оқим, услуб ёки муаллифга хос бўлган атама номинациясини ўрганувчи лисоний услубшунослик (лингвостилистика) соҳаси; *Фразеология-5* – паремиология соҳаси; *Фразеология-6* – қанотли сўзларни тўпловчи амалий тилшунослик соҳаси [9: 75б.].

Фразеология тилшуносликнинг кенг ва махсус соҳаси бўлиб, тадқиқот объекти бўйича фарқланиб туради. Ўни юқорида кўрсатилгенидек, олти тармоққа бўлиб ўрганиш тилдаги турғун сўз бирикмаларини ҳар бирининг спецификасига (хусусиятига) хос ҳолда тўлиқ ўрганишга, тизимга туширишга ёрдам беради. Тилда турғун сўз бирикмалари номи билан номланиб юрган умумий тил бирликларига: *идиомалар, фразеологик бирликлар, нақл-мақоллар, қўшма терминлар ва атамалар, қанотли сўзлар, штамплар ва клишелар* киради. Уларнинг ҳар бири ўзига хос белгилари билан ажралиб туради, уларга хос умумий

белги уларнинг турғунлигида, тилда тайёр ҳолда яшашида, яъни ташқи шаклларида, уларнинг семантикаси эса ҳар хилдир.

Фразеологиянинг ўрганадиган объектини аниқлашда Б.Йўлдашевнинг қуйидаги фикри эътиборга лойиқ: «... уларнинг таркибидан (фразеологиядан А.П.) бўлинмас лексик бирликлар, хусусан, нақл-мақоллар, ҳикматли сўзлар ва афоризмлар чиқиб кетади, чунки улар тузилишига кўра турғун ҳолда қўлланилувчи синтактик бирликлардир» [3:214б.]. Қорақалпоқ тили фразеологик тизими структураси ва маъноларига кўра ҳар хил ва мураккабдир. Лексик таркибнинг муайян бир бўлимини ташкил этадиган фразеологизмлар халқ оғзаки ижодида, бадий асарларда, оғзаки сўзлашув тилида кенг қўлланилади. Қорақалпоқ филологиясида «фразеология» терминини дастлаб атоқли фольклорист, қорақалпоқ халқ оғзаки ижодини тўпловчилардан бири, профессор Қ.Айимбетов қўлланган[1:86б.]. Кейинги даврларда фразеологизмларни ўрганиш бошқача йўналишда олиб борилди. Фразеологизмлар – тилнинг лексик воситаларидан фаркланадиган мураккаб тил бирликлари, инсоннинг дунёни идрок этишининг, унга баҳо беришининг бир кўриниши, коннотатив маъно ташувчи бирликлардир. Ҳозирги даврда қорақалпоқ тили фразеологияси – тилшунослининг бир бўлими сифатида тан олинмоқда. Фразеологик тизимнинг асоси – тилнинг фразеологик заҳираси. Фразеологизм деб тан олинган тил бирликлари фразеологик заҳиранинг таркибий қисмларидир. Фразеологик тизим – бу ўзаро ички алоқаларига эга бўлган фразеологик бирикмалар йиғиндиси, фразеологизмларнинг шаклланиш, ривожланиш қонуниятлари.

Фразеологизмларнинг асосий вазифаси – образли, экспрессив, бадий восита бўлишдир. Қорақалпоқ фольклори, ёзувчи ва шоирлари асарлари бунинг ёрқин далили. Фразеологизмлар шу билан бирга коммуникатив, номинатив, билиш (когнитив) вазифаларини ҳам бажаради. Ушбу уч вазифа ўзаро тифиз боғлиқ. Уларнинг энг муҳим вазифаси кумулятивлик. Фразеологизмнинг ички шакли миллий-маданий ўзгачаликни акс эттиради. Маданият – халқнинг ўзига хос хотираси. Кумулятив вазифасига мос ҳолда тил уни сақлайди, авлодлар орасидаги алоқани таъминлайди[9:226б.].

Қорақалпоқ тилидаги турғун бирикмалар гуруҳларини қиёсий ўрганганимизда шу нарса аниқ намоён бўлдики, ҳар бир гуруҳ ўзига хос ўзгачаликларига эга бўлишига қарамадан, улар яхлит фразеологик тизим сифатида кўзга ташланади. Уларнинг орасида кўпгина олимлар *фразема*, *идиома* деб номлаб юрган, образлиликка, эмоционал-экспрессивликка, таъсирчанликка, миллий характерга, генетик жиҳатдан, лексик таркибига кўра фарқларига эга бўлган, ҳар бир халқнинг этнографик ўзгачаликларини қамраб оладиган, антропоцентрик семантикани ифода этадиган, юзага чиқарадиган тил бирликларини тадқиқотимизда *фразеологизмлар* деган атамани қўлланишни маъқул кўрдик. Кўринадикки, фразеологизмлар турғун сўз бирикмалари бўлиб, семантик жиҳатдан идиомалашган лисоний бирлик.

Тадқиқотимиз доирасида юқорида таъкидланган *Фразеология-1*, *Фразеология-4* деб аталган гуруҳларга мансуб бўлган фразеологизмлар кенг режада ўрганилди. Чунки бошқа гуруҳларга оид бўлган фразеологизмлар ўзига хос лисоний ва қурилиш белгиларига эга бўлиб, улар махсус ўрганишни талаб этади.

Кўпгина туркий тиллардаги каби қорақалпоқ тилидаги фразеологизмлар таркибидаги лексик бирликларнинг кўплари умумтуркий лексик қатлам учун муштарак сўзлардир. Тарихий илдизларига кўра фразеологизмларни лексик таркибига қараб иккига ажратиш мумкин:

1. Ўз қатлам асосида пайдо бўлган фразеологизмлар.
2. Ўзлашган қатлам асосида юзага келган фразеологизмлар.

Фразеологизмлар таркибидаги туркий қатламга оид сўзлар маънолари бўйича бир неча гуруҳга бўлинади: инсон тана тузилиши атамалари; инсон ақли, хулқ-атворини билдирадиган сўзлар; инсоннинг жисмоний, физиологик хусусиятларини билдирувчи сўзлар; қариндошлик атамалари; ўрин, пайт тушунчасини билдирадиган сўзлар; ҳайвон, парранда, жонли жониворлар атамаларини билдирадиган сўзлар; ўсимлик номлари; табиат манзаралари номлари; рақамлар; ранг-тус билдирувчи атамалар; иш-ҳаракатни билдирувчи сўзлар; маиший турмуш, тирикчиликни билдирувчи сўзлар, антропонимлар; олмошлар.

Қорақалпоқ тили лексикасига оғзаки ёки ёзма ҳолда қўшни халқлар тиллари орқали, шунингдек, бевосита ўзлашган араб тили сўзлари, фразеологизмлар таркибида анчагина учрайди. Улар ўз қатлам каби кенг қўлланилади: *ҳам парыз, ҳам қарыз, аўзы толы ийманлы, қойны толы қуранлы, аўлийеге ат қойиб, қорасанга қой айтып* ва ҳ.

Фразеологизмлар таркибида чиқиб келиши тожикча-форсча бўлган сўзлар ҳам учрайди: *дэртке даўа, қэстеге шыпа, не ўмит, не қайыр, аспанга уиса аягынан, жерге кирсе шашынан тартыў* ва ҳ. Профессор Қ.Айимбетов баъзи фразеологизмларнинг пайдо бўлиши ҳақида халқ этимологиясини келтиради: «Чимбой шаҳридаги касбкорларнинг бир гуруҳи ип бўёкчиларни «көкши», дейди. Улар каноп ипни қорага, сариққа бўйяди. Ушбу бўёк «нил» деб аталади» [1:396.]. Қорақалпоқ тилида киши ўз сўзидан тонса, ёлғон сўзласа *нилдей айныды гой* деган фразеологизмни қўллайди. Бу касбий лексика асосида пайдо бўлган фразеологизм.

Тадқиқотчилар фикрича, *нил* – туркий тилларга будда динини тарғиб қилувчи ёзма ёдгорликларни қадимги уйғур тилига таржима қилиш жараёнида ўзлашган санскритча сўз. Масалан, *nilutpal* < санскр. *nilopala* – кўк рангли сув гули. Тожик, ўзбек тилларидаги *нилуфар* (лотос) сўзи санскритча сўз билан алоқадор [6:706.]. Яъни, *нилдей айныў* – фразеологизми таркибидаги *нил* сўзи дарё ёки бошқа нарсани эмас, балки кўк рангни билдиради. Ҳар бир тилнинг фразеологик тизими чуқур миллий илдизларига эга. Уларнинг кўпчилиги миллий асосни таянч қилиб олган. Улар миллий ҳаётининг кўзгуси, шу сабабли ҳам унда пинҳон сақланган миллий халқ маданий асослар халқ менталитетини намоён этади. Фразеологизмларнинг миллий белгиси уларнинг маъновий фарқларида ўз аксини топади. Фразеологизмлар маданий ва психологик мураккаб тафаккур тарзини умумлаштириб кўрсатади. Фразеологизмларнинг миллий-маданий маъносини улар таркибидаги миллий-маданий элемент билдиради. Миллий-маданий элементга халқнинг ўзига хос образли тафаккур тарзи киради. Қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларнинг характерли белгиларидан бири – уларнинг оғзаки ва ёзма тилда кенг қўлланилишидир. Асрлар давомидаги анъаналардан бири – оғзаки сўзлашувда, халқ оғзаки ижоди намуналарида урф-одатларида бадиий образли сўзлар – фразеологизмлар қўлланилган. Ҳар кунги дастурхон атрофидаги азонги фотиҳа, тилак – буларнинг барчаси фразеологизмлар орқали айтилган. Қорақалпоқлар қадимги даврлардан бошлаб ўтовларда яшаган. Ўтовнинг тепаси *шанарақ*, деб аталган, яъни тутун чиқиб турадиган ер. Қорақалпоқларда *шаңарақ*, *тўтин* сўзлари оила маъносида энг муқаддас сўзлар бўлган. Шу сабабли ҳам *шаңарақтың уйтқысы* – меҳр, *шаңарақтың тиреги* – тўзим (сабр-қаноат). Халқнинг миллийлик характери ўша *шаңарақ*ни қадрлашда, унга бахт ўчоғи деб муносабатда бўлишда. Ҳар бир инсон ушбу *шанарақ*да тарбия олади, ўсиб-унади, ривожланиб камолга келади. Янгидан

турмуш курган ёшларга «шаңарақ қурды», «шаңарақ көтерди» деган фразеологизмлар қўлланилади. Уларга «Шаңарағыңыз бийик болсын!», «Керегеңиз кең болсын!», «Босағаңыз беккем болсын!» деган яхши тилаклар тиланади.

Қорақалпоқ халқининг миллий ўзгачалиги компонентларига халқ урф-одатлари, анъаналари киради. Қорақалпоқ халқининг энг асосий маданий-миллий ўзгачаликларидан бири – анъанавий маданият намуналаридаги миллий маросимлар. Халқ тушунчаси бўйича миллий урф-одатлар сақланиб қолгандагина улар бошқа миллатлардан ажралиб туради. Қорақалпоқ тилида миллий характерларни акс эттириб турадиган фразеологизмлар халқнинг ҳаётда тўплаган тажрибаси, қўлга киритган ҳаётий фалсафаси натижасида пайдо бўлган. Оқ рангнинг поклик, халқнинг билиши асосида шундай фразеологизмлар шаклланган. Дунёдаги ҳар бир миллат ўз тушунчасига, ишонч ва қадриятларига, образларига эга. Сезгилар орқали қабул қилинган реаллик: ландшафт, ўсимлик ва ҳайвонотлар дунёси, об-ҳаво ва б. лисоний стереотипларнинг асоси бўлади. Объектив дунёнинг ўзгачаликлари, жумладан, табиий шароитлар ва маданият, халқ тарихи, турмуш дастурлари ва менталитет ҳар бир тилда дунёни идрок этишнинг бир хили сифатида ўз аксини топади. Нарсалар ва ҳодисаларнинг атамалари муайян маданий муҳит асосида образ, белги, тимсолга айланади.

Инсон ҳақидаги фан сифатида лисоний маданиятшунослик, бир томондан, инсон омилига йўналтирилган, иккинчи томондан, инсондаги лисоний омилга – маданиятнинг кўпгина тушунчалари ва белгиларига онтологик хусусиятлари кўрсатилган (табиятга қарама-қаршилиги, эволюцион характерлаш, тарихийлик, кадр-қимматга эгалик, авлодлараро трансляция) яна бир омил қўшилади: оламни билишнинг, англашнинг семиотик табиати билан олам-маданият тилда ифодаланган олам манзарасининг бир бўлаги.

Қорақалпоқ тилининг бой фразеологик материаллари уларнинг ҳар хил структурага эга эканлиги билан кўзга ташланади. Масалан, қурилиши жиҳатидан бир қисмдан иборат бўлган фразеологизмлар: *төбе шашы тикке турыў, тили қысқа болыў* ва ҳ. Фразеологизмлар орасида мураккаб қурилишга эга бўлган тенг икки қисмдан иборат бўлган тузилмалар ҳам тилимизда анча учрайди: *от басы, ошақ қасы; көйлеги көк, тамагы тоқ* ва ҳ. Тенг икки компонентли фразеологизмлар ҳам асарларда кенг қўлланилади: Жалғызының қанлы майданға атланар алды алты қанатлы үйге бир өзи сыймай пошалап, *ингендей қайысып, ботадай бозлап* отырған Назлы кемпир жүрегіндеги дәртин усынан басқа шыпа таба алмай ... отырғанын ким билсин, қыза келе айтынып жылады (К.Султанов).

Содда гап шаклидаги фразеологизмлар ҳам бадий асарларда кўп қўлланилади: *Көзи тас төбесине шықты. Аңы қашып кетти* (А.Бекимбетов). Қўшма гап шаклидаги фразеологизм ҳам асарларда учрайди: Жер жарылмады, кирмедим. Фразеологизмлар тилдаги алоҳида тузилмалар бўлиб, уларнинг семантикаси, функционал ўзгачаликлари билан бошқа тил бирликларидан фарқланиб туради. Шу сабабли ҳам фразеологизмлар ҳажми ва чегараси, уларга хос бўлган белги ва хусусиятлари аниқланди.

Адабиётлар.

1. Айымбетов Қ. Өткен күнлерден елеслер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1972. – Б. 39.
2. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. – Нөкис, 1985. – Б. 169.

3. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд, 2007. – Б. 214.
4. Кеңесбаев С. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977. Б.154.
5. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии (фразеосочетания в системе языка). – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. – С.192.
6. Қайдаров Ә. Қазақ тілі этимологиясынан этюдтер // Сөз өнері. – Алматы: Ғылым, 1978. – Б. 70.
7. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: Наука, 1977. – С. 284;
8. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 232.
9. Телия В.Н. Русская фразеология. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. – Б. 226.
10. Федосов И.А. Функционально-стилистическая дифференциация русской фразеологии. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1977. – С. 212.